

T3-30

MICROPLÁSTICOS EN *Emerita analoga* (CRUSTACEA: HIPPIDAE) Y EN SEDIMENTOS EN OCHO PLAYAS ARENOSAS DE LIMA, PERÚ

José Iannacone^{1,2,3}, Juan García² & Lorena Alvarino²

¹Universidad Científica del Sur. Lima, Perú. joseiannacone@gmail.com

²Grupo de Investigación en Sostenibilidad Ambiental (GISA). Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Lima, Perú.

³Grupo de investigación One Health-Una Salud. Universidad Ricardo Palma (URP). Lima, Perú.

Objetivo: evaluar los microplásticos en *Emerita analoga* (Crustacea: Hippidae) y en los sedimentos de ocho playas arenosas, al norte y sur de la ciudad de Lima, Perú en dos temporadas. **Método:** se colectaron 30 individuos de *E. analoga* y muestras de sedimento de cada una de las ocho playas por cada temporada (invierno y verano). Posteriormente, los microplásticos (MP) fueron extraídos, contabilizados y caracterizados. **Resultados:** se observó, una abundancia de $0,02 \pm 0,13$ a $1,82 \pm 6,31$ ítems de MP/individuo en *E. analoga* y en los sedimentos variaron de $41 \pm 31,07$ a $5353 \pm 4013,05$ ítems de MP/Kg. Los fragmentos fueron el tipo predominante en los sedimentos, mientras que las fibras lo fueron en *E. analoga*. El transparente fue el color más frecuente. Los tamaños de las partículas en el sedimento oscilaron principalmente entre 1000 y 3000 μm , y *E. analoga* fueron menores a 1000 μm . **Discusión:** se afirma, que la variación espacio-temporal jugó un rol importante en la dinámica de los MP en sedimentos en comparación con *E. analoga*. Se observó que la abundancia de MP presentes en el sedimento de una playa no guardó relación con la proporción de los individuos en *E. analoga* que los ingirieron, ni con la cantidad ingerida. **Conclusiones:** se sugiere emplear a *E. analoga* como bioindicador de contaminación en playas arenosas marinas del Perú.

Palabras clave: bioindicador, contaminación marina, *Emerita analoga*, partículas de microplásticos, playas arenosas

Doi: 10.5281/zenodo.7978050

